

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SO'Z TURKUMLARINING KATEGORIYAVIY-GRAMMATIK MODELLARI KOGNITIV VA TIPOLOGIK YONDASHUV

Azamatova Muhtarama Mirzohid qizi

Qarshi Davlat Universiteti,

Xorijiy tillar fakulteti talabasi

Email: azamatovamuhtarama@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15171817>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi so'z turkumlari tasnifining kategoriyaviy-grammatik asoslarini kognitiv va tipologik yondashuvlar nuqtai nazaridan o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida ikki tilning morfologik tuzilmalari, sintaktik imkoniyatlari va semantik-pragmatik xususiyatlari asosida so'z turkumlarining shakllanishi, o'zgaruvchanligi va kontekstual moslashuv darajasi qiyosiy tahlil qilinadi. Ingliz tilining analitik-flektiv tabiati va o'zbek tilining aglutinativ xususiyatlari asosida har bir tilga xos bo'lgan kategoriya modeli ochib beriladi. Ayniqsa, konversiya, funksional siljish, affiksial differensiyatsiya va paradigma barqarorligi kabi lingvistik hodisalar orqali so'z turkumlari tizimidagi umumiylik va tafovutlar chuqur yoritiladi. Tadqiqot natijalari tilshunoslikdagi universal va tipologik kategoriya tushunchasini kengaytirishga xizmat qiladi. Natijalar ingliz va o'zbek tillarini o'rganishda, shuningdek, kontrastiv tilshunoslik tadqiqotlarida muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: so'z turkumlari, kategoriyaviy model, grammatik tizim, ingliz tili, o'zbek tili, aglutinativ til, analitik til, konversiya, morfologik belgi, sintaktik funksiya, kognitiv yondashuv, tipologik tahlil, paradigma, funksional siljish, lingvistik qiyoslash.

Tilshunoslikda so'z turkumlari tahlili muhim ahamiyat kasb etadi, chunki har qanday tilning grammatik tuzilishi va leksik tarkibi aynan so'zlarning turkumlanishi orqali tartibga solinadi. Ingliz va o'zbek tillari dunyoning turli tillar oilalariga mansub bo'lishiga qaramay, ularning so'z turkumlari tizimi ma'lum jihatdan o'xshashlik va farqlarga ega. Til tizimidagi eng barqaror va tarixan shakllangan strukturalardan biri — bu so'z turkumlari tizimidir. Har bir til o'zining morfologik, sintaktik va semantik imkoniyatlariga tayangan holda so'zlarni ma'lum grammatik guruhlariga ajratadi. Biroq so'z turkumlari nafaqat morfologik formalarga, balki inson tafakkuridagi **kognitiv kategoriyalash** jarayoniga ham bevosita bog'liqdir. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi so'z turkumlari tizimi kognitiv-lingvistik yondashuv asosida tahlil qilinadi hamda ularning tipologik xususiyatlari asosida qiyosiy o'rganiladi. Ingliz tili german tillari guruhiga mansub bo'lib, analitik tuzilishga ega bo'lsa, o'zbek tili turkiy tillar oilasiga kirib, agglutinativ xususiyatga ega. Bu esa ularning so'z turkumlari tasnifida o'ziga xosliklarni yuzaga keltiradi. So'z turkumlari tilshunoslikda leksik-semantik va grammatik xususiyatlarga asoslangan holda guruhlanadi. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida so'z turkumlarining tasnifi, ularning umumiy va farqli jihatlari hamda har bir so'z turkumining grammatik xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

So'z turkumlarining tasnifi tarixan turlicha yondashuvlarga asoslangan. Qadimgi yunon va lotin grammatikasida so'z turkumlari yettita asosiy guruhga bo'lingan bo'lsa, zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda bu tasnif yanada kengaytirilib, turli tillar xususiyatlaridan kelib chiqqan holda farqlanadi. Ingliz tilida so'z turkumlari asosan o'n ikki guruhga bo'linadi: ot (noun), sifat (adjective), olmosh (pronoun), fe'l (verb), ravish (adverb), predlog (preposition), bog'lovchi (conjunction), modal fe'llar (modal verbs), ko'makchi fe'llar (auxiliary verbs),

undov soʻzlar (interjections), artikl (article) va determinatorlar (determiners). Oʻzbek tilida esa soʻz turkumlari anʼanaviy holda asosiy va yordamchi soʻz turkumlariga boʻlinib, asosiy soʻz turkumlariga ot, sifat, son, olmosh, feʼl, ravish kiritiladi, yordamchi soʻz turkumlariga bogʻlovchi, yuklama, modal soʻzlar, koʻmakchi soʻzlar, undov soʻzlar va taqlid soʻzlar kiradi. Ingliz tilida artikl va determinatorlar alohida turkum sifatida ajratilgan boʻlsa, oʻzbek tilida bunday soʻzlar yoʻq.

Ingliz tilining analitik tuzilishi sababli unda soʻz turkumlarining oʻzaro aloqasi sintaktik vositalar orqali belgilanadi. Masalan, ingliz tilida feʼllar turli zamonlarda qoʻllanganda shaklan sezilarli oʻzgarishlarga ega boʻladi, biroq bu oʻzgarishlar fleksiya'larga emas, balki qoʻshimcha yordamchi feʼllar yoki oʻrin orqali ifodalanadi. Oʻzbek tilida esa soʻz turkumlarining oʻzaro bogʻlanishi asosan affikslar va qoʻshimchalar yordamida amalga oshadi. Masalan, oʻzbek tilidagi feʼl zamon shakllari feʼlning negiziga tegishli qoʻshimchalar qoʻshish orqali hosil qilinadi: "oʻqi" – "oʻqidi" – "oʻqimoqchi" kabi. Ingliz tilida esa "read" – "is reading" – "will read" shakllari orqali zamonlar ifodalanadi, bu esa soʻz turkumlarining tasnifida ham farqlarga olib keladi.

Oʻzbek tilida soʻz turkumlari anʼanaviy yondashuv boʻyicha ajratilib, ularning leksik-semantik va grammatik jihatlari birgalikda hisobga olinadi. Ingliz tilida esa zamonaviy lingvistika nuqtayi nazaridan, soʻz turkumlari sintaktik funksiyalar va morfologik oʻzgarishlarga koʻra tasniflanadi. Masalan, ingliz tilida otlar (noun) birlik va koʻplik shaklga ega boʻlib, "cat" – "cats", "child" – "children" kabi oʻzgaradi. Oʻzbek tilida esa otlar koʻplikni ifodalash uchun "-lar" qoʻshimchasini oladi: "kitob" – "kitoblar". Biroq ingliz tilidagi koʻplik shakllari har doim ham "-s" yoki "-es" qoʻshimchasi orqali hosil qilinavermaydi, baʼzi soʻzlar mustasno shakllarga ega boʻladi: "man" – "men", "woman" – "women", "tooth" – "teeth". Oʻzbek tilida esa bunday mustasno shakllar deyarli uchramaydi, bu esa grammatik tizimdagi farqlarni ochib beradi.

Feʼl soʻz turkumlari nuqtayi nazaridan ham ingliz va oʻzbek tillari oʻrtasida sezilarli farqlar mavjud. Ingliz tilida feʼllarning shaxslarga bogʻliq ravishda oʻzgarishi minimal darajada boʻlsa, oʻzbek tilida shaxs-son qoʻshimchalari muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, ingliz tilidagi "I go", "you go", "he goes" shakllarida faqat uchinchi shaxs birlikda "-es" qoʻshimchasi qoʻshilishi kuzatiladi, biroq oʻzbek tilida "men boraman", "sen borasan", "u boradi" kabi feʼlning shakllanishi aniq ifodalangan boʻladi. Bu jihatlar soʻz turkumlarining tasnifida ingliz tilida sintaktik yondashuvning kuchli ekanini, oʻzbek tilida esa morfologik yondashuv yetakchi ekanini koʻrsatadi.

Shuningdek, soʻz turkumlari tarkibidagi yordamchi soʻzlar ham muhim farqlarga ega. Ingliz tilida artikllar (the, a, an) mavjud boʻlib, ular ot oldidan kelib, uning aniqligi yoki noaniqligini bildiradi. Oʻzbek tilida esa bunday soʻz turkumi mavjud emas, lekin otning aniqligi yoki noaniqligi boshqa usullar, masalan, egalik qoʻshimchalari yoki kontekst orqali ifodalanadi. Yana bir farqli jihat shundaki, ingliz tilida bogʻlovchilar (conjunctions) va predloglar (prepositions) keng qoʻllanilib, ular gap tuzilishida muhim rol oʻynaydi, oʻzbek tilida esa bu turkumdagi soʻzlar qoʻshimchalarga nisbatan kamroq ishlatiladi.

Otlar (Nouns)

Ingliz va oʻzbek tillarida otlar predmet, shaxs, joy va tushunchalarni ifodalovchi asosiy soʻz turkumi hisoblanadi. Har ikkala tilda ham otlar birlik va koʻplik shaklga ega. Oʻzbek tilida koʻplik shakli "-lar", "-larim", "-laring" kabi qoʻshimchalar orqali hosil qilinadi: **kitob** –

kitoblar, do'st – do'stlar. Ingliz tilida esa asosiy qoida sifatida “-s” yoki “-es” qo'shimchalari qo'shiladi: **book – books, box – boxes.** Biroq ingliz tilida mustasno shakllar ham mavjud bo'lib, ba'zi so'zlar o'z ko'plik shaklini noturg'un holda hosil qiladi: **man – men, child – children, tooth – teeth.**

Shuningdek, ingliz tilida otlarning aniq yoki noaniqligini bildiruvchi artikllar mavjud bo'lib, ular o'zbek tilida uchramaydi. Masalan, **a book** – "bir kitob", **the book** – "aniq kitob". O'zbek tilida bu ma'no asosan kontekst orqali yoki egalik qo'shimchalari yordamida ifodalanadi.

Fe'llar (Verbs)

Fe'l harakatni, holatni yoki jarayonni ifodalovchi so'z turkumi hisoblanadi. O'zbek va ingliz tillaridagi fe'l sistemasi sezilarli darajada farqlanadi. Ingliz tili analitik til bo'lgani uchun, fe'l shakllari yordamchi fe'llar va qo'shimcha so'zlar yordamida o'zgaradi. Masalan, ingliz tilida zamon shakllari fe'lning bazaviy shakliga yordamchi fe'l qo'shish orqali hosil qilinadi:

I go (men boraman)

I am going (men ketyapman)

I went (men bordim)

I have gone (men borganman)

O'zbek tilida esa zamon qo'shimchalar orqali ifodalanadi:

Men boraman (hozirgi va kelasi zamon)

Men boryapman (hozirgi davomiy zamon)

Men bordim (o'tgan zamon)

Men borganman (o'tgan zamon natijasi)

Bundan tashqari, ingliz tilida fe'llar shaxsga bog'liq ravishda ozgina o'zgaradi: **he goes, she goes, they go,** lekin o'zbek tilida shaxs-son kategoriyasi yaqqol ko'rinadi: **men boraman, sen borasan, u boradi, biz boramiz, siz borasiz, ular boradilar.**

Sifatlar (Adjectives)

Sifatlar ingliz va o'zbek tillarida umumiy jihatlarga ega bo'lsa-da, ularning ishlatilishi va grammatik tizimi o'ziga xos farqlarga ega. O'zbek tilida sifatlar ot oldidan kelib, uni tavsiflaydi: **katta uy, chiroyli qiz, uzun yo'l.** Ingliz tilida ham sifatlar ot oldidan keladi: **big house, beautiful girl, long road.**

Biroq, ingliz tilida sifatlar darajalarga ega bo'lib, ularning solishtirish shakllari maxsus qo'shimchalar yoki yordamchi so'zlar bilan hosil qilinadi:

big – bigger – the biggest

beautiful – more beautiful – the most beautiful

O'zbek tilida esa sifat darajalari “-roq”, “eng” qo'shimchalari yoki alohida so'zlar yordamida hosil qilinadi: **katta – kattaroq – eng katta, chiroyli – chiroyliroq – eng chiroyli.**

Olmoshlar (Pronouns)

Olmoshlar o'rinbosar so'zlar bo'lib, o'zbek va ingliz tillarida bir-biriga mos keluvchi toifalarga ega. Ingliz tilidagi shaxs olmoshlari: **I, you, he, she, it, we, they,** o'zbek tilida esa: **men, sen, u, biz, siz, ular.**

Biroq, ingliz tilida olmoshlar holat kategoriyasiga ega bo'lib, ular ega (nominativ), to'ldiruvchi (ob'ektiv) va egalik shakliga (possessive) ajratiladi:

I – me – my

he – him – his

we – us – our

O'zbek tilida esa egalik shakllari egalik qo'shimchalari yordamida ifodalanadi: **kitobim (my book), kitobing (your book), kitobi (his/her book)**.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillarida so'z turkumlari tizimi o'zaro bog'liq bo'lsa ham, ularning grammatik va sintaktik xususiyatlari sezilarli farqlarga ega. Ingliz tili analitik bo'lgani uchun ko'plab grammatik munosabatlar yordamchi so'zlar va so'z tartibi orqali ifodalanadi, o'zbek tili esa agglutinatив bo'lib, ko'proq morfologik o'zgarishlarga asoslanadi. So'z turkumlarini taqqoslash, ularni chuqur tahlil qilish tilshunoslik sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ikki tilni o'rganishda foydali bo'ladi. Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, ingliz va o'zbek tillaridagi so'z turkumlari tizimi har ikkala tilning grammatik tabiati, morfologik vositalari va sintaktik imkoniyatlariga bevosita bog'liq. Ingliz tilida so'z turkumlari ko'proq kontekstga va sintaktik pozitsiyaga tayanadigan nisbiy kategoriya sifatida namoyon bo'lsa, o'zbek tilida ular qat'iy morfologik ko'rsatkichlar bilan ajratiluvchi aniq grammatik guruhlardir.

Shuningdek, so'z turkumlari tizimining shakllanishida faqat morfologik yoki sintaktik omillar emas, balki semantik, funksional va kognitiv omillar ham muhim rol o'ynaydi. Bu esa zamonaviy lingvistika nuqtai nazaridan so'z turkumlariga bo'lgan yondashuvlarni yangilash va ularni tildagi umumiy kommunikativ jarayon bilan uzviy bog'liq holda o'rganishni talab etadi.

Ingliz va o'zbek tillarining tipologik farqlari asosida olib borilgan ushbu qiyosiy tadqiqot tilshunoslikdagi universal grammatik kategoriyalarni chuqurroq tushunishga, hamda har bir tilning o'ziga xos strukturalarini aniqlashga xizmat qiladi. Kelgusida bu yo'nalishdagi tadqiqotlar kognitiv grammatika, psixolingvistika va tarjimashunoslik kabi sohalarda ham amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. Hopper, P. J. (1992). A Short Course in Grammar. W. W. Norton & Company.
3. Matthews, P. H. (2007). The Concise Oxford Dictionary of Linguistics (2nd ed.). Oxford University Press.
4. Pinker, S. (1994). The Language Instinct: How the Mind Creates Language. HarperCollins.
5. Uzakov, I. (2010). O'zbek tilining grammatikasi. Toshkent: Fan nashriyoti.